

TECHNICAL SCIENCES

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГИЕЙ ДЛЯ УМНОГО ДОМА, ИНТЕГРИРОВАННОГО С ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПАРОГЕНЕРАТОРА

Ефимова О.Н.

к.т.н., доцент

НАО Алматинский университет энергетики и связи

им. Гумарбека Даукеева

Кожасов Е.О.

Магистр

НАО Алматинский университет энергетики и связи

им. Гумарбека Даукеева

Утеулина Ж.Б.

Магистр

НАО Алматинский университет энергетики и связи

им. Гумарбека Даукеева

INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT SYSTEM FOR A SMART HOME INTEGRATED WITH RENEWABLE ENERGY AND HEAT SUPPLY USING A STEAM GENERATOR

Efimova O.,

PhD, docent

NPJSC Almaty University of power engineering and

telecommunication named after Gumarbek Daukeev

Kozhassov Y.,

Master degree

NPJSC Almaty University of power engineering and

telecommunication named after Gumarbek Daukeev

Uteulina Z.

Master degree

NPJSC Almaty University of power engineering and

telecommunication named after Gumarbek Daukeev

Аннотация

В данной статье предлагается интеллектуальная система управления энергией для умного дома, которая объединяет солнечную энергию и энергию от аккумуляторных устройств, чтобы уменьшить зависимость от электросети и сделать систему более экономичной. Предложенная система управляет потребностями умного дома в энергии путем правильного изменения графика и организации потока энергии между устройствами хранения энергии, сетью и фотоэлектрическими установками. Энергосистема может поглощать избыточную мощность от разработанной системы, когда потребность в нагрузке низкая, и, с другой стороны, она может поставлять энергию нагрузке в случае пикового спроса. Таким образом, в разработанной системе пользователь имеет возможность продавать дополнительную мощность с целью получения дохода. Было проведено тщательное моделирование системы, и полученные результаты показывают эффективность подхода с точки зрения управления энергией между различными источниками.

Целью данной статьи является разработка системы управления домашней энергией и теплоснабжением с использованием возобновляемых источников энергии. В данной работе мы использовали экспериментальные модели подтверждающие надежность и экономичность системы.

Abstract

This paper proposes a smart energy management system for a smart home that combines solar energy and energy from storage devices to reduce dependence on the grid and make the system more economical. The proposed system manages the energy needs of a smart home by properly rescheduling and organising the flow of energy between energy storage devices, the grid and photovoltaic installations. The energy system can absorb excess power from the developed system when the load demand is low and on the other hand, it can supply energy to the load in case of peak demand. Thus, in the developed system, the user is able to sell additional power in order to generate revenue. Careful modelling of the system has been carried out and the results show the effectiveness of the approach in terms of managing energy between different sources.

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии; фотоэлектрическая система; аккумулятор; система управления; гелиоколлектор; парогенератор

Keywords: Renewable energy sources; photovoltaic system; battery; control system; solar collector; steam generator

Введение

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) становятся все более популярными в настоящее время, поскольку они экологически безопасны и доступны в изобилии. Кроме того, в связи с быстрым сокращением традиционных энергоресурсов, возобновляемые источники являются лучшей альтернативой для их замены. **Система управления домашней энергией** - это система, разработанная с использованием возобновляемых источников энергии с целью снижения общего потребления энергии. Такой тип конфигурации обычно делается для того, чтобы уменьшить счета за электроэнергию и управлять пиковой нагрузкой. Кроме того, исследования по преобразованию энергосистемы в интеллектуальную сеть путем объединения уже существующей сети с возобновляемыми источниками энергии позволяют еще больше снизить зависимость от традиционных энергоресурсов [1]. В последние годы темы исследований сосредоточены на управлении домашней энергией, интегрированной с накопителями и фотоэлектричеством [2-9]. В [2-5] авторы рассматривали минимизацию затрат на энергию как проблему оптимизации, основанную на непредсказуемом поведении выхода от возобновляемых источников энергии. В [6-8] объясняются программы реагирования на спрос (DR) для приоритетного перераспределения нагрузки на основе прогноза выхода возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В [9] объясняется зависимость от

батареи и ее характеристик, а также то, как они могут быть полезны в управлении энергопотреблением дома. В [10, 11] подробно обсуждается интеграция фотоэлектричества с управлением энергопотреблением дома. Хотя в литературе [12-14] много говорится об интеграции накопителей энергии и фотовольтаики с системой управления домашней энергией, все же есть определенные вопросы, которые необходимо решить. Например, как аккумулятор может сыграть важную роль в случае, если энергии от солнечной панели недостаточно для питания нагрузки, и какую пользу могут принести возобновляемые источники энергии в случае пиковой нагрузки. Данная работа решает один из таких вопросов, предлагая интеграцию устройств хранения и фотоэлектричества с системой управления домашней энергией, которая обеспечивает избыточную энергию в сеть, а также поглощает энергию в случае дефицита. Таким образом, поддерживается идеальный баланс, что делает систему более надежной и экономичной.

1. Компоненты моделирования предлагаемой системы

Этот метод объясняет, как существующая модель системы управления домашней энергией может быть интегрирована с возобновляемыми источниками энергии и устройствами хранения энергии. Блок-схема вышеописанной системы приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Блок-схема системы

Фотоэлектрические батареи и аккумуляторные устройства работают как дополнительный источник энергии для умного дома. Мощность фотоэлектрической системы составляет 5 кВт и описывается

таблицей поиска напряжения тока. Для отслеживания точки максимальной мощности был использован алгоритм управления МРРТ, который извлекает максимальную мощность при переменных условиях системы.

Таблица 1.

Технические характеристики батарей

№	Параметры батареи	Значение
1	Номинальное напряжение	24 В
2	Ампер-час	40 Ач
3	Состояние заряда	80 %
4	Полностью заряженное напряжение	232,7 В

1.1. Фотоэлектрическая (PV) система.

В этой системе модели фотоэлектрической системы и накопителей разработаны для того, чтобы система управления домашней энергией могла работать в интеграции с возобновляемыми источниками энергии. Для отслеживания максимальной

мощности солнечной панели применяется метод МРРТ [15], который управляет рабочей точкой массива таким образом, что он всегда получает максимальную мощность в различных изменяющихся условиях.

Рисунок 2. Характеристика батареи

Для фотоэлектрической системы выходная энергия или полученная энергия определяется следующим образом:

$$E_B = Q \rho_A C_{gt} t (1 - \delta_p) (1 - \delta_c), \quad (1)$$

где Q - площадь массива в m^2 , ρ_A - средняя эффективность массива (%), C_{gt} - глобальное излучение, T - период времени в секундах, δ_p - потери фотоэлектрических панелей (%), δ_c - потери при кондиционировании электроэнергии (%).

Мощность, поглощаемая сетью, может быть определена следующим образом:

$$E_{grid} = E_B * \beta_{inv} * \beta_{abs}, \quad (2)$$

где E_B - энергия фотоэлектрической панели, β_{inv} - эффективность инвертора (%), а β_{abs} - поглощение энергии фотоэлектрической панелью (%).

На рисунке 3 показана мощность солнечной панели, которая составляет около 5 кВт.

Рисунок 3. Мощность солнечной панели

2.2. Характеристики аккумулятора.

Литий-ионная батарея 200 В и 40 Ач используется в качестве накопителя для обеспечения питания в случае пиковой нагрузки. Характеристики батареи приведены в таблице 1. Аккумулятор заряжается и разряжается с помощью двунаправленного преобразователя, который получает энергию от солнечной панели во время зарядки и питает нагрузку, когда одной солнечной панели недостаточно для обеспечения общего спроса на нагрузку. Модель батареи, использованной в данной работе, описана в [16]. В предложенной системе общая нагрузка составляет 3 кВт каждая, и было замечено,

что в случае, когда обе нагрузки включены, солнечной панели недостаточно для обеспечения питания, так как общая мощность солнечных фотоэлектрических батарей составляет 5 кВт.

Выходная мощность батареи (Вт) показана на рисунке 2. Из рисунка видно, что с момента времени $t=0$ до $t=2$ сек и с $t=4$ сек до $t=6$ сек батарея не функционирует, поэтому дополнительную мощность приходится брать из сети поэтому дополнительная мощность должна быть взята из сети для этого момента времени.

Рисунок 4. Характеристика нагрузки, сети и солнечной панели

2. Результаты моделирования

Первоначально батарея не была подключена к системе, и нагрузки также были отключены, поэтому вся солнечная энергия была передана в сеть. Мощность, вырабатываемая панелью, была почти постоянной и составляла 5 кВт, и она была получена с помощью алгоритма управления MPPT.

Случай 1. Одна из двух нагрузок мощностью 3 кВт была включена, и было замечено, что она потребляет более половины мощности, вырабатываемой солнечной панелью, поэтому избыточная мощность снова передается в сеть.

Случай 2. Обе нагрузки включены, и общая потребность в мощности достигает 6 кВт, поэтому

солнечной панели было недостаточно, и, следовательно, потребность в мощности была удовлетворена сетью.

Случай 3. Теперь нагрузки снова отключены, и подключена батарея, что гарантирует, что общая мощность комбинации солнечной энергии и накопителей достаточна для удовлетворения спроса нагрузки, когда обе нагрузки снова подключены к системе таким же образом, как они были подключены.

На рисунке 5 показано моделирование предложенной системы с возобновляемыми источниками, интегрированными с энергосистемой.

Рисунок 5. Модель предложенной системы

Рисунок 6. Коммутационные характеристики нагрузок, батареи и энергосистемы

Из рисунка 6 видно, что первоначально из двух нагрузок только одна была переключена в момент $t = 0.5$ секунды, а в момент $t = 1$ секунда обе нагрузки были включены, и поэтому сеть должна поставлять дополнительную мощность для удовлетворения спроса нагрузки. Также хорошо видно, что между моментами времени $t = 2$ секунды и $t = 4$ секунды батарея выдавала энергию, и, следовательно, мощность, выдаваемая сетью, была нулевой. На рисунке 6 показаны характеристики фотоэлектрической энергии, мощности сети и нагрузки.

Из рисунка видно, что в момент времени $t = 1$ сек, общая потребность нагрузки достигает 6 кВт, как видно из рисунков 6(с) и 6(е), поскольку общая нагрузка складывается в этот момент времени, но до этого была активна только нагрузка 1, и поэтому сеть, которая поглощала избыточную мощность до $t = 1$ сек, должна теперь поставлять мощность, что хорошо видно из рисунка 6(ф). Но опять же, при $t = 2$ сек, обе нагрузки находятся в выключенном состоянии, а батарея теперь находится во включенном состоянии, поэтому, следовательно, мощность теперь будет передана в сеть, а сеть остается в выключенном состоянии. Также на рисунке 6(д) показано непрерывное изменение мощности, которое показывает как поглощенную, так и отданную мощность от сети за весь период времени, который за-

висит от изменяющихся условий нагрузки. Аналогично, рисунки 6(а) и 6(б) дают представление о напряжении и токе фотоэлектрической батареи (ФЭ), которые постоянно меняются в зависимости от солнечной инсоляции. На рисунке 7 показаны компоненты электросети, солнечная энергия, которая остается почти постоянной в течение всего периода времени, и спрос на нагрузку.

На рисунке выше показана мощность, получаемая от различных возобновляемых источников энергии, а также мощность, поглощаемая конфигурацией нагрузки, чтобы лучше понять предлагаемую систему и то, как она способна управлять изменяющимся спросом на нагрузку с надлежащим переключением между РЭР и сетью. В продолжение вышеприведенной диаграммы потока мощности, на рисунке 7(а) показана мощность, забираемая сетью, а также мощность, поставляемая в случае изменения условий нагрузки и условий доступности мощности. На рисунке 7(б) показано изменение мощности батареи и солнечной энергии, необходимой для питания нагрузки в случае избыточного спроса на нагрузку. Аналогично, рисунок 7(с) иллюстрирует схему переключения нагрузки, которая четко показывает максимальный и минимальный спрос на нагрузку в течение всего периода времени. Различные параметры системы и их значения приведены в таблице 2.

Рисунок 7. Диаграмма потока мощности

Таблица 2.

Параметры системы

№	Параметры	Значение
1	Солнечная панель	5 кВт
2	Нагрузки системы (нагрузка1 и нагрузка2)	6 кВт
3	Энергосеть	66 кВ
4	Частота коммутации	10 кГц
5	Контрольное напряжение	370 В
6	Параметры усиления регулятора инвертора Настроенный с помощью техники PSO	$K_{P1}=0.01, K_{I1}=25$ $K_{P2}=2.5, K_{I2}=2.5$

3 Подготовка опытного образца установки и щита управления для теплоснабжения с использованием парогенератора

Конструкторская документация разработана в соответствии с техническими параметрами основных элементов МФГЭТУ.

Основными элементами конструкции являются трехфазный электродный парогенератор 1, теплоизолированный накопительный бак 2, щит управления 3 (рисунок 3.16), гелиоколлектор, компенсационный бак и циркуляционные насосы (на рисунке 3.13 не показаны).

Электродный парогенератор, корпус щита управления и компенсационный бак, подставка изготовлены в соответствии с конструкторской документацией в НПЦ агроинженерии.

Были получены комплектующие изделия (листовое железо, текстолит, пускозащитные устройства, электромагнитный клапан, датчики температуры, давления, вентили, указатель уровня воды, проходные изоляторы, и др.).

Для изготовления солнечных водонагревателей разработаны 2 комплекта серийно выпускаемых гелиоколлекторов, 2 накопительных бака общей вместимостью 1000 (500+500) л., насосные станции и расширительные мембранные бачки и т.п., изготовленные фирмой Haining Ousikai Industry&Trade Co., Ltd.

Накопительный бак был изготовлен из пищевой нержавеющей стали, толщина которого 2,5 мм и рассчитана на давление 0.6 МПа. Теплообменник изготовлен из медной трубки. Толщина теплоизоляционного материала примерно 40-50 мм, вес - 102 кг, высота бака - 1800 мм.

*Рисунок 8. Общий вид опытного образца МФГЭТУ
1 – трехфазный электродный парогенератор;
2 – теплоизолированный накопительный бак; 3- щит управления*

Информация о гелиоколлекторе: всесезонный вакуумный трубчатый коллектор, диаметр трубки - 58 мм, длина трубки - 1800 мм, количество трубок - 70 шт, габариты- 2x1958x1615x1340 мм, масса - 230 кг.

Гелиоколлектор состоит из 3-х секции, каждая имеет 70 вакуумированных колб с тепловой трубкой (рисунок 3.17). Преимущество использования тепловых трубок в вакуумных коллекторах достигается большой КПД при работе в низкой температуре и слабой освещенности.

Рисунок 8. Общий вид гелиоколлектора

Электродный парогенератор состоит из трехфазной электродной системы, корпуса, и 2-х пароводяных теплообменников. Основные конструктивные элементы показаны на рисунке 9.

Рисунок 9. Общий вид электродной системы и теплообменников

1-пассивный (нулевой) электрод; 2 – фазный электрод; 3 – первый теплообменник; 4 – второй теплообменник; 5 –крышка; 6 – проходной изолятор

Корпус в виде параллелепипеда собран из 2-х частей, которые соединены м/у собой фланцами. В нижней части установлена электродная система, а в верхней теплообменники, к которым крепятся электроды при помощи тоководов и изоляторов.

3-хфазная электродная система имеет 3 фазных электрода изолированные друг от друга электроизоляционными перегородками, и 2 пассивных электрода, которые взаимодействуют со всеми фазными электродами по схеме «звезда». Фазный электрод выполнен из пластины с расходящимися верх с определенным углом плоскости. Электродная система выполнена с переменным межэлектродным расстоянием, с расстоянием между ними на уровне их верхних торцов примерно 20 мм, а на уровне

нижних торцов примерно 50 мм. Высота фазного электрода 240 мм.

Пароводяные теплообменники сделаны в виде спирали и пригтовлены из медной трубы примерным диаметром 19 мм (рисунок 3.18). Площадь поверхности теплообмена 1-го теплообменника (ТО1) составляет примерно 0,28 м², а 2-го (ТО2) - 0,21 м².

Также изготовлены компенсационный бак, который входит в состав электродного парогенератора.

3.1. Изготовление щита управления.

Питание системы производится от стандартной однофазной сети 220В, с частотой 50 Гц. Данные с датчиков температуры и давления будут приходить на модуль МВА8, параметры работы парогенератора с блок УБЗ 302 и по интерфейсу RS485 переходят для обработки данных на СПК 105. После обработки по алгоритму работы поступает команда на модуль МДВВ, далее с него подаются сигналы на основные устройства.

Рисунок 10. Общий вид щита управления

На рисунке 10 продемонстрирован дисплей панели управления контроллера, которая отображает схему теплотехнической схемы установки. Продемонстрированы основные узлы установки гелио-

коллектора, бойлер, парогенератор, показания датчиков температуры и давления, циркуляционные насосы. 3 кнопки для перехода в режим ручного управления, установок теплотехнических параметров установки и архивации.

Рисунок 11. Дисплей панели управления

В меню ручного управления на рисунке 12, кнопками управления активируются отдельные режимы установки.

В меню установок теплотехнических параметров, установки производятся основные параметры: время, температура, мощность (рисунок 13).

Рисунок 12. Меню ручного управления

Рисунок 13. Меню установок основных параметров

Вывод

В данной статье представлена идея управления нагрузкой в случае базового и пикового спроса на нагрузку путем интеграции поставок с возобновляемыми источниками энергии. Она состоит из различных источников производства энергии, таких как солнечная энергия и аккумуляторные батареи, а также различных энергопотребляющих устройств, называемых нагрузками. Здесь переключение между различными источниками энергии осуществляется для управления энергией, а результаты показаны в MATLAB. Из приведенных выше результатов видно, что зависимость от сети сведена к минимуму, и даже потребитель теперь может поставлять избыточную энергию в сеть, что в разы увеличит общий доход. Моделирование показывает, как система управления домашней энергией, интегрированный с возобновляемыми источниками, полезен для управления нагрузкой в жилых домах, и дальнейшие исследования могут быть проведены для того, чтобы позволить системе управления домашней энергией управлять различными идентичными нагрузками в отношении ценообразования по времени использования.

Список литературы

1. M. Lissere, T. Sauter, and J. Y. Hung, "Энергетические системы будущего: интеграция возобновляемых источников энергии в интеллектуальную энергосистему с помощью промышленной электроники," журнал IEEE Промышленная электроника, том. 4, № 1, стр. 18–37, 2010.
2. C. Cecati, C. Citro, and P. Siano, "Комбинированная работа систем возобновляемой энергии и реагирующего спроса в интеллектуальной сети," IEEE Публикации по устойчивой энергетике, том. 2, № 4, стр. 468476, 2011.
3. Y. Guo, M. Pan, and Y. Fang, "Оптимальное управление энергопотреблением бытовых потребителей в интеллектуальной сети," IEEE Взаимодействия по параллельным и распределенным системам, том. 23, № 9, стр. 1593–1606, 2012.
4. H. Wu, M. Shahidehpour, and A. Al-Abdulwahab, "Почасовая реакция спроса при планировании на день вперед для управления изменчивостью возобновляемой энергии," IET Генерация Передача и распределение, том. 7, № 3, стр. 226–234, 2013.
5. Y. Guo, M. Pan, Y. Fang, and P. R. Khargonekar, "Децентрализованная координация использования энергии для жилых домов в интеллектуальной сети," IEEE Передачи по интеллектуальным сетям, том. 4, № 3, стр. 1341–1350, 2013.
6. Paravasilou and S. S. Oren, "Крупномасштабная интеграция отложенного спроса и возобновляемых источников энергии," IEEE Передачи по энергетическим сетям, том. 29, № 1, стр. 489–499, 2014.
7. X. Liu, L. Ivanescu, R. Kang, and M. Maier, "Алгоритм планирования приоритетов нагрузки на дом в реальном времени на основе прогнозирования доступности возобновляемых источников энергии," IEEE Передачи по потребительской электронике, том. 58, № 2, стр. 318–326, 2012.
8. S. Chen, N. B. Shroff, and P. Sinha, "Гетерогенное планирование задач с задержками и управление энергией в интеллектуальной сети с возобновляемыми источниками энергии," IEEE Журнал по избранным областям связи, том. 31, № 7, стр. 1258–1267, 2013.
9. J. Buyn, I. Hong, and S. Park, "Интеллектуальная облачная система управления энергопотреблением дома с использованием приоритетного планирования работы бытовых приборов на основе прогнозирования возможностей возобновляемых источников энергии," IEEE Передачи по потребительской электронике, том. 58, no. 4, p. 11941201, 2012.
10. P. T. V. B. N. Kumar, S. Suryateja, G. Naveen, M. Singh, and P. Kumar, "Интеллектуальное управление энергопотреблением дома с интеграцией фотоэлектрических установок и накопителей, обеспечивающих поддержку сети," in 2013 IEEE Общее собрание: Общества энергетиков и энергоснабжения, стр. 1–5, Ванкувер, Канада, Июль 2013.
- a. M. Pipattanasomporn, M. Kuzlu, and S. Rahman, "Алгоритм для интеллектуального управления энергопотреблением дома и анализа реагирования на спрос," IEEE Передачи по интеллектуальным сетям, том. 3, № 4, стр. 21662173, 2012.
11. M. Kuzlu, M. Pipattanasomporn, and S. Rahman, "Аппаратная демонстрация домашней системы управления энергопотреблением для приложений реагирования на спрос," IEEE Передачи по интеллектуальным сетям, том. 3, № 4, стр. 1704–1711, 2012.
- A. Q. H. Badar and A. Anvari-Moghaddam, "Система управления энергией умного дома - обзор," Достижения в области энергетических исследований зданий, том. 16, № 1, стр. 1–26, 2020.
12. L. Xu, R. Cheng, and J. Yang, "Новый метод MPPT для быстрого и эффективного отслеживания при быстро меняющемся солнечном излучении и сопротивлении нагрузки," Международный журнал фотоэнергетики, том. 2020, 18 стр, 2020.
13. O. Tremblay and L.-A. Dessaint, "Экспериментальная проверка динамической модели батареи для применения в электромобилях," Всемирный журнал об электромобилях, том. 3, 2009.
14. Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы «АГРОБИЗНЕС–2020»: утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2013 года, № 151.
15. Мастер–план развития молочного скотоводства в Республике Казахстан до 2020 года. Проект от 18.09.2013. Департамент животноводства МСХ РК. Интернет ресурс: mgov.kz/wp-content/uploads/2013/07/Molochnoe-skotovodstvo.docx
16. Морозов Н.М. Энергоемкость и эффективность производства продукции животноводства // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве: Труды 5–й Международной научно–технической конференции. –М., 2006.– С. 81–87.
17. Расстригин, В.Н. Направления развития энергоресурсосберегающих систем теплообеспечения в сельскохозяйственном производстве // Энергообеспечение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Труды 6 –й Международной научно–технической конференции. - М.: ГНУ ВИЭСХ, 2008. - Т.3.- С. 3-10.